

Towards A Framework for Enhancing the Security of Governmental Cloud Computing Networks (Case Study: Syrian Arab Republic)

نحو إطار عمل لتعزيز أمن شبكات الحوسبة السحابية الحكومية (دراسة حالة: الجمهورية العربية السورية)

مرح ناجي مفلح جامعة طرطوس، طرطوس_سوريا.

فادي غصنة ، ناجي محمد:جامعة طرطوس_ طرطوس،_سوريا.

عنوان التواصل: naji.ste@gmail.com - fadighosna@gmail.com - Marahnaji.ict@gmail.com

تاريخ التسليم: ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ - تاريخ القبول: ٢٠ شباط ٢٠٢٦

ABSTRACT

Cloud computing is currently a prominent component in implementing digital transformation due to its advantages in scalability, flexibility, and costs reduction. Many governments have formulated systematic cloud migration strategies due to the imperative of developing e-services and the rapid increase in data volume. However, security concerns remain a significant obstacle to the widespread adoption of government clouds and the full utilization of their benefits. This research discusses the security risks associated with adopting government clouds and seeks to develop an integrated security framework based on best practices and global Cybersecurity standards. The aim is to mitigate these risks and enhance the security of cloud computing networks in government institutions by studying the case of cloud adoption in the Syrian public sector, analyzing its requirements, and ultimately defining the foundations of the proposed security framework. This research describes the Syrian government cloud, and classifies the most significant security risks and the solutions implemented within the study environment. This classification depends on the results of a survey and expert interviews. The research then identifies the essential requirements for building a security framework, based on the case study. Furthermore, by integrating the security requirements of the Syrian government cloud with the principles of famous cloud security frameworks, we developed a proposed framework consisting of three levels based on NIST, ISO 27001, and CIS standards. The proposed framework employs a continuous improvement methodology to ensure dynamism and applicability within government institutions. A subsequent study will detail its phases and practical implementation mechanisms.

Keywords: Cloud Computing, Governmental Cloud, Cloud Security Frameworks, Cyber Security.

المخلص

تُعدُّ الحوسبة السحابية حالياً مكوناً بارزاً في عملية تنفيذ التحوّل الرقميّ بسبب مزايا في التوسّع والمرونة وتقليل التكاليف، وقد صاغت حكومات عدّة إستراتيجيات انتقال منهجية للسحابة بسبب الضرورة الحتمية لتطوير الخدمات الإلكترونية والزيادة المتسارعة في حجم البيانات. لكن المخاوف الأمنية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التبني واسع الانتشار للسحابة الحكومية والاستفادة الكاملة من مزاياها. يناقش هذا البحث المخاطر الأمنية المرتبطة باعتماد السحابة الحكومية، ويسعى إلى تطوير إطار أمنيّ تكامليّ يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية للأمن السيبرانيّ، بهدف الحدّ من تلك المخاطر وتعزيز أمن شبكات الحوسبة السحابية في المؤسسات الحكومية من خلال دراسة حالة تبنيّ السحابة في القطاع الحكوميّ في سورية وتحليل متطلباتها، وصولاً إلى تحديد أسس الإطار الأمنيّ المقترح. قدّم هذا البحث وصفاً لطبيعة السحابة الحكومية السورية، إضافةً إلى تصنيف أهم المخاطر الأمنية والحلول المطبقة ضمن بيئة الدراسة بالاعتماد على نتائج الاستبيان ومقابلة الخبراء، واستنتاج ترتيب أهميتها، ومن ثم تحديد المتطلبات الأساسية لبناء الإطار الأمنيّ اعتماداً على دراسة الحالة والاطلاع على الوثائق المتعلقة. استعرض البحث أيضاً أبرز أطر العمل المعتمدة لأمن

السحابة ومزاياها الرئيسية، وإضافة إلى ذلك، بعملية تجميع وتكامل لمتطلبات أمن السحابة الحكومية السورية ومزايا أطر عمل أمن السحابة، وضعنا تصوراً لإطار عمل مقترح مكوناً من ثلاثة مستويات: مستوى إستراتيجي يعتمد على NIST، ومستوى حوكمة يرتكز على ISO 27001، ومستوى تشغيلي يعتمد على معايير CIS، ضمن منهجية التحسين المستمر لضمان الدينامية وقابلية التطبيق في المؤسسات الحكومية، على أن يجري في بحث لاحق تفصيل مراحل وآليات تنفيذه عملياً.

الكلمات المفتاحية: الحوسبة السحابية، السحابة الحكومية، أطر أمن السحابة، الأمن السيبراني.

المقدمة

على إدارة المخاطر وتعزيز المراقبة والاستجابة الاستباقية. [٧، ٨] يبحث العمل الحالي في المخاطر الأمنية المرتبطة باعتماد السحابة الحكومية، والعمل على تطوير إطار أمني تكاملي من أفضل الممارسات والحلول للحد من هذه المخاطر، وتحسين استخدام تقنيات الحوسبة السحابية في القطاع العام في سورية كدراسة حالة مع الأخذ في الحسبان تصميم نظام السحابة وكيفية تفاعل مخاطر النظام مع ظروف التطبيق الفعلية. يتضمن تحديد أفضل إطار لأمان السحابة معايير الامتثال المطبقة على المؤسسة المعنية ونوع البيانات المطلوب حمايتها، والإستراتيجية اللازمة لتلبية المطالب والتهديدات الفريدة لكل مؤسسة حكومية. [٩، ١٠، ١١]

المواد والطرائق

المنهجية

تصميم البحث

جرى تصميم هذا البحث بأسلوب مختلط، يجمع بين النهج الكمي والنوعي، لتوفير تحليل شامل لتحديات وحلول أمن السحابة للقطاع الحكومي في عصر التحول الرقمي. يشمل تصميم البحث مراجعة الأدبيات ودراسة الحالة في الجمهورية العربية السورية والمقابلات مع الخبراء واستطلاع آرائهم، ما يمكن من تحقيق هدف البحث.

جمع البيانات

مراجعة الأدبيات: أُجريت مراجعة منهجية للمقالات العلمية وأوراق المؤتمرات والتقارير لتحديد الأدبيات ذات الصلة بأمن السحابة في القطاع الحكومي. استعلمنا عن قواعد البيانات الرئيسية مثل ACM Digital Library و IEEE Xplore و Science Direct و Google Scholar باستخدام مصطلحات البحث مثل («السحابة الحكومية» أو «الحوسبة السحابية في الحكومة الإلكترونية» أو «الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي») و («تحديات» أو «عوائق» أو «مخاطر» تبنى الحوسبة السحابية) و («أمن الحوسبة السحابية» أو «أمن السحابة الحكومية») و («إطار أمن الحوسبة السحابية»).، والبحث عن الدراسات المنشورة بين ٢٠١٠ و ٢٠٢٤. مراجعة الوثائق: تم الاطلاع على مجموعة من الوثائق المرتبطة بتبني مشروع الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي في الجمهورية العربية السورية، ومنها الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي [١٢]، والسياسة الوطنية للحوسبة السحابية [١٣]. مقابلة الخبراء والاستبيان: أجرينا مقابلات عدة مع خبراء الحوسبة السحابية والأمن السيبراني في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في سورية لجمع رؤى نوعية حول مخاطر وحلول أمن السحابة المعاصرة بشكل عام، وكذلك تكوين فكرة عن وضع السحابة الحكومية المطبقة لديهم بشكل خاص، وأهم التحديات التي تواجه تبني مشروع الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي. تم اختيار الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات بناءً على خبرتهم في المجال وتفاعلهم المباشر مع تطوير وتشغيل السحابة الحكومية. تم كذلك توزيع استبيان والإجابة عنه من قبل الخبراء بهدف

تعدُّ الحوسبة السحابية من أهم التقانات الحديثة المستخدمة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف قطاعات الأعمال بسبب مزايا المرونة والتوسعية وتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية عبر الوصول إلى المعلومات والخدمات من أي مكان. وبعد نجاح القطاع الخاص في استثمارها، تبنّت حكومات عدّة هذا التوجه وصاغت إستراتيجيات انتقال منهجية للسحابة (مثل بريطانيا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، الإمارات، مصر). [١] تعدُّ الحوسبة السحابية وفق تعريف المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (National Institute of Standards and Technology (NIST): «نموذجاً لتمكين الوصول الشبكي المريح عند الطلب إلى موارد قابلة للتكوين، التي يمكن توفيرها وإصدارها بسرعة بأقل جهد إداري أو تفاعل مع مزود الخدمة» [٢]، وتتميز بخمس خصائص أساسية هي: الوصول الواسع للشبكة، والخدمة الذاتية عند الطلب، وتجميع الموارد، والخدمة المقاسة، والمرونة السريعة. وتوفر ثلاثة نماذج خدمة (Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) وأربعة نماذج نشر (عامّة، خاصة، Private، مجتمعية، Community، هجينة، Hybrid). أما الحوسبة السحابية الحكومية فهي منظومة تديرها الحكومة المركزية و/أو مزودون/هيئات خارجية توفر مجموعة من الأنظمة الأساسية للخدمات القابلة لإعادة الاستخدام لإنشاء خدمات الحكومة الإلكترونية للإدارة العامة والمواطنين والشركات الخاصة. ومع تزايد البيانات الحكومية (النمو السكاني، المبادرات الجديدة، الشراكات، نمو الناتج المحلي)، أصبحت الأنظمة التقليدية عاجزة، ما يجعل الحاجة إلى السحابة الحكومية ملحة [٣، ٤، ٥]. تواجه السحابة الحكومية رغم مزاياها تحديات أمنية خطيرة، وأهمها تلك المرتبطة بنقاط الضعف الأمنية بسبب طبيعة البيانات الوطنية ونماذج الخدمة المختلفة، ويمكن تلخيص مجموعة التحديات التي تواجه تطبيق الحوسبة السحابية، لا سيما في القطاع الحكومي، على النحو الآتي: الأمن والخصوصية، وهجوم منع الخدمة، DDos، والامتثال التنظيمي، وقابلية التشغيل البيئي، وترحيل البيانات، والتدقيق، وسرقة الحسابات، وواجهات برمجة التطبيقات غير الآمنة. وكذلك تتمثل أبرز التهديدات الحالية في الهجمات السيبرانية المتقدمة مثل برمجيات الفدية، والهجمات المستمرة المتقدمة (APT)، إضافة إلى اختراقات البيانات الناتجة عن ضعف ضوابط التحكم بالوصول أو سوء تهيئة البيئات السحابية؛ فالسحابة العامة معرضة لمخاطر تعدد المستخدمين وتجميع الموارد، والسحابة الخاصة تتطلب تكويناً دقيقاً لمنع الخروقات، في حين تجعل السحابة الهجينة المشهد الأمني أكثر تعقيداً [٦]. وهنا تبرز أهمية حلول الأمن الحديثة كالتشفير، وإدارة الهوية والوصول، والمصادقة المتعددة، مع الحاجة إلى أساليب أكثر تطوراً مثل بنية الثقة الصفرية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأدوات إدارة وضع الأمان السحابي Cloud Security Posture Management (CSPM) لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، وكذلك تبني الحكومات لأطر أمنية شاملة قائمة

الإلكترونية سنوياً، وتبقى حساسية البيانات والخصوصية من أكبر التحديات، خاصة مع القيود الحكومية على تخزين البيانات الحساسة خارج حدود الدولة أو خارج مؤسسات حكومية محددة [١٥، ١٥، ١٤]. كما يفترق بعض مزودي الخدمات إلى القدرات الكافية لحماية الشبكات وضمان التحكم بالوصول، ما يفاقم المخاطر، وقد أكدت دراسات متعددة الطبيعة الدينامية لهذه التهديدات، والحاجة إلى أنظمة أمن استباقية لإدارة المعلومات والحد منها [١٧، ١٦]. تظهر مخاطر أمنية خاصة في بيئتي IaaS و PaaS نتيجة للترابط بينهما، إذ تتعرضان لهجمات إما على الخدمات السحابية، أو المحاكاة الافتراضية، أو الحوسبة الخدمية، بمستويات تهديد متوسطة إلى عالية. [١٨، ١٩] يتطلب تحقيق الأمن تجاوز الثغرات ونقاط الضعف على مستوى المؤسسة عبر حلول متنوعة تشمل التشفير، والمصادقة، والتفويض، وإدارة الهوية، مع إدراك أن الأدوات التقليدية كالجدران النارية لم تعد كافية؛ ومن ثم ضرورة وأهمية البحث عن الحلول والمقترحات والآليات الحديثة والموصى بها لتعزيز الأمن السحابي والتخلص من نقاط الضعف والمخاطر الأمنية عند الانتقال لتشغيل واستخدام السحابة الحكومية. لذا أوصى باحثون بضرورة إدارة الحوادث وتطبيق سياسات استباقية لحماية البيانات ومنع التهديدات الموجهة للمنظمات الحكومية والأمن القومي، ما يستدعي إستراتيجيات وطنية متخصصة في الأمن السحابي وحوكمتها [٧، ٢٠، ٢١، ٢٢]. إن نظام الأمن في بيئة السحابة المستند إلى نموذج المسؤولية المشتركة يختلف عن نظام الأمن في البيئة القديمة، أي أن كلا من الفرد أو المنظمة التي تستخدم السحابة، والمزود أو الشركة التي تقدم الخدمة لديه مسؤوليات وأدوار أمنية [٢٣]. ومن المهم، قبل التسجيل مع أي مزود، إجراء تحليل فجوة لقياس مستوى نضج المنصة السحابية وشفافيته وامتثاله لمعايير أمان المؤسسة (مثل ISO 27001) والمعايير التنظيمية الأخرى [٢٢]. تناولت دراسات كثيرة إستراتيجيات أمن السحابة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكوريا، حيث أبرزت أهمية التوازن بين التنبؤ والأمن في سياق التحول الرقمي من خلال سياسات تعمل على نحو استباقي على إدخال السحابة في القطاع العام، وتتضمن متطلبات أو إستراتيجيات لأمن السحابة. ففي الولايات المتحدة، شكّل الأمن ركناً أساسياً في الإستراتيجية السحابية الذكية (٢٠١٨)، مع معايير NIST وأطر CIS للهجرة الآمنة. أما المملكة المتحدة فقد تبنت سياسة «الحكومة أولاً» (٢٠١٣) ومبادئ أمن السحابة (٢٠١٤) لضمان اختيار مزودين آمنين. وفي أستراليا، أطلقت الإستراتيجية السحابية الآمنة (٢٠١٧) وحددت سبعة مبادئ للتحول السحابي الناجح في القطاع العام، في حين أصدرت كوريا الجنوبية قانون الحوسبة السحابية (٢٠١٥) لتعزيز الثقة والموثوقية، وإن لم يفرض متطلبات أمنية إلا عند وقوع حوادث تُسبب فيها معلومات شخصية. أما الدول النامية فقد بدأت في تطوير منصات وطنية وخدمات سحابية حكومية لتقليل النفقات وتعزيز كفاءة تكنولوجيا المعلومات [١٤، ١٥، ٢٣، ٢٤]. وعلى الرغم من وفرة الدراسات، لم يتم حتى تاريخ إجراء هذا البحث تناول المخاطر الأمنية المؤثرة في تبني الحوسبة السحابية في المؤسسات الحكومية السورية. ومن هنا يهدف البحث الحالي إلى سد هذه الفجوة عبر دراسة حالة في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سورية، وتحليل المخاطر الأمنية المرتبطة باعتماد السحابة، وصولاً إلى اقتراح إطار أمني متكامل يدعم الانتقال للأمن والفاعل للمؤسسات الحكومية السورية إلى بيئات السحابة.

النتائج

الاستبيان ومقابلة الخبراء

استخدمنا في بحثنا العينة القصدية غير الاحتمالية، التي لا تتطلب

الحصول على قيم إحصائية لأهم المخاطر والعوامل الأمنية المرتبطة باعتماد الحوسبة السحابية في المؤسسات الحكومية السورية.

تحليل البيانات

تحليل مراجعة الأدبيات: جرى تلخيص نتائج مراجعة الأدبيات لتحديد العوامل الأمنية والحلول لتعزيز الأمن السحابي الحكومي وكذلك الفجوات البحثية في هذا المجال باستخدام التحليل الموضوعي. تحليل الوثائق: جرى تلخيص نتائج مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والسياسة الوطنية للحوسبة السحابية التي وضعتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتعاون مع الإسكوا متضمنةً بنية الحوسبة السحابية في سورية، والإجراءات المطلوبة لتطويرها والانتقال إليها، إضافة إلى تصنيف البيانات الحكومية والخاصة. تحليل الاستبيان ومقابلة الخبراء: خضعت نتائج المقابلات مع الخبراء لتحليل موضوعي لتحديد الأفكار المشتركة ووجهات النظر والتوصيات المتعلقة بأمن السحابة الحكومية وتكوين فكرة موسعة عن السحابة لديهم، تم أيضاً إجراء تحليل باستخدام برنامج SPSS الإحصائي لتحليل بيانات الاستبيان بغية تحديد تواتر العوامل والمخاطر الأمنية المؤثرة في أداء السحابة الحكومية، وكذلك تقييم أهميتها عند اعتماد السحابة في المؤسسات الحكومية السورية.

الاعتبارات الأخلاقية

التزمت هذه الدراسة المبادئ التوجيهية الأخلاقية للبحث، ما يضمن الموافقة والسرية وعدم الكشف عن هوية المشاركين الذين وافقوا على المشاركة والتسجيل. جرى التعامل بحرص مع البيانات وتخزينها لحماية خصوصية المشاركين وسريتهم.

القيود

على الرغم من الجهود المبذولة لضمان شمولية وصلاحيات نتائج البحث، ثمة كثير من القيود التي ينبغي الاعتراف بها. يؤدي الاعتماد على مصادر البيانات الثانوية، مثل مراجعات الأدبيات ودراسات الحالة، إلى إدخال تحيزات متصلة في المراجع الأصلية. إضافة إلى ذلك، كان نطاق المقابلات مع الخبراء مقيداً بحدود الموارد، وتوافر المشاركين، والقلق تجاه تقديم معلومات متعلقة بسرية الحوادث الأمنية للسحابة الحكومية، ما قد يحد من نطاق وعمق التحليلات التي تم الحصول عليها. ومع ذلك، جرى التخفيف من هذه القيود من خلال تحليل البيانات ودراسة الحالة على نحو دقيق، والالتزام بمنهجيات البحث قدر الإمكان.

مراجعة الأدبيات

شهدت الأدبيات المتعلقة بأمن الحوسبة السحابية تطوراً سريعاً استجابةً للاعتماد المتزايد على السحابة، إذ أصبح أمن هذه البيئات أولوية رئيسة مع انتقال المؤسسات إليها [١٠]. أُجريت مراجعة للدراسات السابقة في هذا المجال لتوضيح حالة اعتماد السحابة في الدول المتقدمة والنامية، مع التركيز على العوامل الأمنية التي تحدّ من تبني الحكومات لها. يشمل أمن السحابة، وفق تحالف أمان السحابة (CSA)، مجموعة من التقنيات والسياسات والضوابط التنظيمية لحماية البيانات والتطبيقات والبنية التحتية. وتختلف المخاطر الأمنية باختلاف نماذج الخدمة والنشر تبعاً لحساسية المعلومات، وبنى السحابة، وتعقيد الضوابط الأمنية. [١٤] يحقق اعتماد السحابة للحكومات مزايا عدة تشمل الاتصال العالمي، والوصول المفتوح، والموثوقية، والتشغيل البيئي، والمرونة، إضافةً إلى القيمة الاقتصادية المتمثلة في خفض النفقات الاستثمارية بسبب إلغاء الحاجة إلى الاستثمار في قدرات البنية التحتية الضخمة، وزيادة الإنتاجية من خلال إدارة مرنة لأعباء العمل، كما تسهم في الاستدامة عبر تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي [١٤، ١]. ومع ذلك، تظل المخاوف الأمنية أبرز عائق أمام التبني الواسع للحوسبة السحابية في المنظمات الحكومية، حيث تتزايد الهجمات

(repudiation) على أنه تهديد محتمل، وقد تمت معالجته سابقاً في السحابة الحكومية بتغيير الشهادات للمكونات المتأثرة. رأى ٧٣٪ من المشاركين أن فقدان أو تسرب البيانات (Data loss/leakage) يمثل خطراً شائعاً ناجماً عن ضعف النقل المادي والنسخ الاحتياطي، وقد تمت مواجهته عبر النسخ الاحتياطي الدوري للبيانات والآلات الافتراضية. أما بالنسبة لواجهات الربط غير الآمنة (Insecure APIs)، فشدد ٦٠٪ من المشاركين على خطورتها، وأوصوا بتحقيق متطلبات فنية أساسية لزيادة الحماية، مع إمكانية إيقاف الوصول مؤقتاً لحين المعالجة، في حين لم يبد ١٤٪ رأياً. اعتبر ٦٠٪ من المشاركين أن تهديدات أمن الشبكة (Network security) أساسية وتشمل هجمات عديدة مثل Man-In-The-Middle (MITM)، ويُعالج ذلك بمراقبة أحداث الشبكة، وتحليل حركة المرور، وتصفية الويب، ومراجعة إعدادات الحماية. أما فقدان النسخ الاحتياطية (Loss of backups)، فقد وافق ٥٣٪ بشدة، و٢٧٪ على خطورته الكارثية، وموضحين أن الحل يكمن في سياسات النسخ الاحتياطي ونقل البيانات لمواقع آمنة، وأشار أحد الخبراء إلى أن تشغيل مركز احتياطي في محافظة طرطوس سيسهم في تقليل هذا الخطر، في حين لم يبد ٢٠٪ رأياً. وافق ٤٦٪ بشدة على خطورة البرمجيات الضارة (Malware)، إذ تُعالج عادةً بعزل الأجهزة المصابة وحذفها ثم استعادتها من نسخ سليمة، في حين لم يبد ٢٧٪ رأياً. أما شبكات الروبوت (Botnets)، فقد وافق ٦٠٪ على أهميتها كونها ترتبط بهجمات DOS، وأوصوا بتعزيز إعدادات الجدران النارية، في حين التزم ٢٧٪ الحياد. وبخصوص الهندسة الاجتماعية (Social engineering)، اعتبرها ٢٧٪ تهديداً خطيراً، و٤٧٪ تهديداً وارداً، في حين رفض ١٣٪ إمكانية حدوثها لكون المشغلين خبراء يصعب الاحتيال عليهم، وأبدى ١٣٪ الحياد. كما أكد ٥٣٪ بشدة على خطورة سرقة الحسابات (Account hijacking)، التي تتطلب تغيير كلمات المرور ومراجعة الصلاحيات فوراً، رغم أنها لم تُسجل بعد في السحابة السورية. وأخيراً، اعتبر ٤٠٪ من المشاركين أن قضايا التكنولوجيا المشتركة (Shared technology issues) تمثل تهديداً محتملاً في بيئات متعددة المستأجرين، غير أنهم استبعدوا وقوعها حالياً لكون السحابة الحكومية السورية مخصصة فقط للمؤسسات الحكومية، في حين لم يبد ٤٠٪ أي رأي.

الاختيار العشوائي للمشاركين بل تعتمد على قرار الباحث؛ إذ إن هدف الدراسة هو بحث أمن السحابة الحكومية في المؤسسات السورية، وتم ذلك باختيار ١٥ خبيراً من وزارة الاتصالات وهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات كونها الجهة التي تقوم بتشغيل الحوسبة السحابية وتوفير خدماتها للجهات الحكومية، استناداً إلى خبرتهم وتوافرهم. تكون الاستبيان من ثلاثة محاور:

المحور الأول: دراسة طبيعة الحوسبة السحابية في الوزارة وهيئة، ونماذج الخدمة والنشر والبنية (عبر ستة أسئلة). المحور الثاني: تحديد القضايا الأمنية والمخاطر المرتبطة بالسحابة الحكومية بشكل عام والسورية بشكل خاص (تم السؤال بخصوص ثلاثة عشر خطراً أمنياً)، وتقييم أهميتها والحلول المقترحة (تم عرض ثماني قضايا أمنية للمناقشة) بناءً على دراسة الأدبيات وأفضل الممارسات. المحور الثالث: تناول سياسة إدارة المخاطر، واتفاقية مستوى الخدمة، ومعايير قياس الأداء، وإتاحة المجال لملاحظات إضافية من قبل الخبراء (وفق سبعة أسئلة). فيما يتعلق بالمحور الأول، أشار الخبراء إلى أنه تم تطوير السحابة الحكومية عبر عدة مشاريع، ويجري تشغيلها اليوم بوجود سحابتين (سحابة حكومية مشتركة عبر الشبكة الحكومية الآمنة GSN، التي هي عبارة عن شبكة خاصة مستقلة عن شبكة الإنترنت تربط الجهات الحكومية، وسحابة حكومية عامة عبر الإنترنت)، وأن نموذج تقديم الخدمة الأساسي هو IaaS مع بعض خدمات PaaS، في حين SaaS لم يُطرح بعد، ومن المتوقع توافرها لاحقاً مع زيادة نضج السحابة. جرى تقييم أهمية المخاطر الأمنية والحلول باستخدام مقياس ليكرت من خمس نقاط (حيث تشير ٥ إلى «أوافق بشدة» و ٤ تشير إلى «موافق» و ٣ تشير إلى «محايد» و ٢ تشير إلى «لا أوافق» و ١ تشير إلى «لا أوافق بشدة» [٢٤])، ثم خللت النتائج إحصائياً لاستخلاص النسب المئوية وتفسيرها وفق آراء الخبراء ومقابلاتهم. أجمع المشاركون بنسبة ١٠٠٪ على أن هجمات منع/حجب الخدمة (DOS/DDOS) تمثل التهديد الأبرز لبيئة الحوسبة السحابية، وقد واجهوها سابقاً عبر تعديل إعدادات الجدران النارية، مع توقع استمرارها. أما الاختراقات الداخلية (Malicious insiders)، فقد اعتبرها ٨٦٪ من المشاركين تهديداً شديداً، و ١٤٪ تهديداً قائماً، نظراً لبيئة العمل متعددة المستخدمين، ما يستلزم إجراءات صارمة لتتبع أنشطة الموظفين ومنع تسرب المعلومات. وقد تمت مواجهتها مسبقاً بعزل الآلات المصابة وتغيير الامتيازات، مع توقع استمرارها أيضاً. أكد ٨٠٪ من المشاركين فيما يخص عدم الاتصال (Non-

الشكل ١: تواتر أهمية المخاطر الأمنية وفق الاستبيان

المطبقة في سورية ما سينعكس على تصميمنا للإطار الأمني المقترح والتركيز على حلول المخاطر الأكثر تواتراً في البيئة المحلية.

يبين الشكل ١ تواتر أهمية المخاطر الأمنية سابقة الذكر، ويظهر بالتالي ترتيبها بناءً على رؤية الخبراء ودراسة حالة السحابة الحكومية

الشكل ٢ ترتيب أهمية هذه الحلول الأمنية متبوعاً بالنسب المئوية لكل جانب أمني وتحليل النتيجة التي حصلنا عليها.

قمنا أيضاً بتحليل نتائج الاستبيان فيما يخص مجموعة الجوانب الأمنية والحلول المقدمة للخبراء وسؤالهم عن مدى مواءمتها لبيئة السحابة الحكومية وأي منها يُطبَّق فعلياً، ويبين

الشكل ٢: ترتيب أهمية الجوانب الأمنية وفق الاستبيان

فقد أكد ٨٠٪ ضرورته، لأنه يضمن التزام مزودي الخدمة بالقوانين واللوائح الحكومية من خلال عمليات تدقيق ورقابة مستمرة لمنع الانتهاكات، في حين لم يبد ٢٠٪ رأياً. وأخيراً، فصل البيانات (Data Segregation)، إذ وافق ٨٠٪ (٢٠٪ بشدة و٦٠٪ موافقون) على أهمية عزل البيانات وفق درجة حساسيتها وخصوصيتها باستخدام تقنيات التشفير المتعددة، وذلك لتجنب التداخل بينها، في حين لم يبد ٢٠٪ موقفاً. أما المحور الثالث من الاستبيان الذي تناول سياسة إدارة المخاطر، واتفاقية مستوى الخدمة، ومعايير قياس الأداء، وإتاحة المجال لملاحظات إضافية من قبل الخبراء، فقد تبين عدم وجود معايير لقياس أداء السحابة أو فاعلية الحلول الأمنية في حين تحتاج اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية إدارة المخاطر إلى تضمين أفضل الممارسات المتعلقة بتحديد المخاطر وتحليلها ووضع استجابات مسبقة للتعامل معها، وأتاحت الأسئلة المفتوحة للخبراء إضافة العديد من الملاحظات والمتطلبات لتضمينها ضمن الإطار المقترح.

المناقشة

متطلبات تصميم الإطار المقترح

بناءً على ما عرضناه في نتائج الاستبيان، ومقابلة الخبراء، وكذلك دراستنا للوثائق المتعلقة، تم اقتراح مجموعة من المتطلبات لبناء إطار متكامل لتعزيز أمن الحوسبة السحابية الحكومية. تشمل المتطلبات توفير هيكل مفاهيمي يغطي جميع نواحي تشغيل الحوسبة السحابية وأمانها (إرشادات، معايير، سياسات، مبادئ،...)، توفير إجراءات واضحة لحوكمة العمل ودورة حياة الجهة الحكومية المنضمة للسحابة منذ بداية عملها على السحابة حتى خروجها منها بخطوات مفصلة يسهل على المعنيين في الهيئات الحكومية تنفيذها والتحقق منها، وكذلك نموذج لتقييم جاهزية الجهة الحكومية قبل انضمامها للسحابة الحكومية مع آلية لتحديد المخاطر، بالإضافة إلى توفر عمليات لقياس مستوى نضج السحابة وأمانها لما لهذا من أهمية في تحقيق وظائف الأمن المناسبة، وكذلك توفير عملية لتحقيق التحسين المستمر وضمان امتثال الجهات الحكومية، مع آلية لتعزيز التواصل

جاءت تكاملية البيانات (Data Integrity) أولاً؛ إذ أكد جميع المشاركين أهميتها (٦٧٪ منهم وافقوا بشدة و٣٣٪ وافقوا)، كونها تضمن دقة وصحة البيانات خلال دورة حياتها، وتمنع التلاعب بها وفقدانها، ما يجعلها مطلباً إلزامياً في أمن السحابة. ثانياً، التوافقية (Availability)؛ إذ وافق ٩٣٪ منهم على ضرورتها وإلزاميتها، فهي تضمن إتاحة خدمات السحابة الحكومية للمواطنين مباشرة عند الحاجة، وهو الهدف الأساسي من الانتقال للسحابة، في حين لم يبد ٧٪ رأياً. ثالثاً، الخصوصية وسرية البيانات (Confidentiality & Data Privacy)؛ وافق عليها جميع المشاركين (٤٧٪ بشدة و٥٣٪ موافقون) كمطلب إلزامي أيضاً. وهي من أبرز التحديات في السحابة، إذ تُستهدف البيانات الحساسة عادةً من قبل المهاجمين، ويكون لمالك البيانات تحكم قليل في بياناتهم عند تخزين/ تشغيل البيانات على مخدّم السحابة عن بُعد، وتبادلها مع مزودي الخدمة، ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الوصول غير المصرّح به، خاصة في السحابة الحكومية. أما المصادقة والتعريف وإدارة الوصول (Authentication & Access Management)، فقد حازت موافقة كاملة (٤٠٪ بشدة و٦٠٪ موافقون) لأهميتها في التحقق من هوية المستخدمين والتحكم بالوصول إلى المعلومات، وتحديد من يملك صلاحيات مميزة ومن يقرر منحها. وفيما يخص حوكمة الأمن (Security Governance)، وافق ٨٠٪ على أهميتها (٥٣٪ بشدة و٢٧٪ موافقون)، لكونها تساعد في تجاوز تحديات تبني السحابة في القطاع الحكومي. وأوضح الخبراء أنه من الضروري تحديد هندسة الأمن بوضوح وفق معايير ومتطلبات المؤسسات الحكومية، وتوزيع المسؤوليات بين مزود الخدمة والعلاء، في حين لم يبد ٢٠٪ رأياً. أما التشفير وإدارة المفاتيح (Encryption & Key Management)، فقد اعتبره ٧٣٪ أساسياً (٤٦٪ بشدة و٢٧٪ موافقون)، كونه من أكثر الوسائل فاعلية لحماية البيانات وضمان سرّيتها، مع اختلاف الآراء حول تفاصيل التنفيذ من ناحية اختيار نمط التشفير وطول المفاتيح الملائم سواءً من طرف المزود أم من طرف العميل، في حين لم يبد ٢٧٪ موقفاً. وبالنسبة للامتثال التنظيمي (Regulatory Compliance)،

الإرشادات، ويوفر إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات بالهجمات الأمنية وآليات التعامل معها من الدروس المستفادة، وتُعد هذه المتطلبات حاسمة لبناء الإطار المقترح.

بين أصحاب المصلحة مثل واجهات ويب لإدارة طلبات الجهات واتفاقية مستوى الخدمة، أي ينبغي أن يقدم الإطار أدوات للمساعدة في ضمان أمن السحابة والتشغيل الأمثل لها، مثل المصفوفات أو

الجدول 1: أطر أمن السحابة وميزاتها			
إطار العمل	التركيز الرئيسي	المزايا	الاستخدام الأنسب
CIS	معايير وضوابط لأمن السحابة (إدارة الهوية، حماية البيانات، المراقبة المستمرة)	معتمد عالمياً، يوفر أدوات تقييم مستمرة.	المؤسسات الباحثة عن ضوابط عملية ومباشرة.
NIST	إدارة شاملة لمخاطر الأمن السيبراني بخمس وظائف مرنة قابلة للتكيف.	مرن، قابل للتخصيص وفق احتياجات المؤسسة والمخاطر.	المؤسسات المرنة التي تتطلب القدرة على التكيف.
CSA	إطار لأمان السحابة مع مصفوفة ضوابط السحابة ويغطي عدة مجالات (الامتثال، إدارة الهوية).	شامل ويوفر إرشادات تفصيلية للأمان السحابي.	المؤسسات التي ترغب بتطبيق ضوابط شاملة للسحابة.
MITRE ATT&CK	قاعدة معرفية لتكتيكات وتقنيات المهاجمين تساعد في نمذجة التهديدات.	يعزز الدفاعات من خلال فهم سلوك المهاجم.	فرق الأمن التي تركز على التهديدات والهجمات الواقعية.
ISO/IEC 27001	معياري دولي لإدارة أمن المعلومات وحماية البيانات داخل وخارج السحابة.	ضمان أمان شامل للمعلومات الحساسة.	المؤسسات التي تحتاج اعتماداً دولياً لإدارة أمن المعلومات.

ثانياً، جرت الاستعانة بإطار ISO 27001 في مستوى الحوكمة لتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات ISMS وكذلك رفع مستوى المصادقية والالتزام أمام الجهات الرقابية والدولية عبر الحصول على شهادة ISO 27001. ثالثاً، اعتمد ضوابط CIS على المستوى التشغيلي والتقني كمرجع يومي للفرق التقنية، وكذلك دمج الضوابط مع نظم المراقبة (SIEM/SOC) لضمان التنفيذ العملي. في النهاية، وتوافقاً مع إحدى متطلبات الإطار المقترح التي جرى ذكرها في الفقرة السابقة بضرورة توفير آلية لتحقيق التحسين المستمر، قمنا بوضع الأطر الأمنية الثلاثة ضمن إطار التحسين المستمر الشهير Deming Cycle ليصبح أكثر حيوية ومرونة وقابلة للتطبيق في المؤسسات الحكومية، بحيث نحقق بهذه الخطة التكاملية الاستفادة من نقاط قوة كل إطار (المرجعية + المنهجية + الضوابط العملية) ومن ثم وضعها في دورة التحسين المستمر لتحقيق الدينامية ويصبح الأمن عملية مستمرة وليس حدثاً لمرة واحدة، وليس «امتثالاً ثابتاً» فقط، بل «عملية تطوير مستمرة». يظهر بالتالي الإطار المقترح كما في الشكل ٣.

إطار التحسين المستمر (Deming Cycle)

يعرف كذلك باسم دورة ديمينغ Deming Cycle / PDCA Cycle وهو عبارة عن نموذج إداري وتحسيني وضعه عالم الإحصاء الأمريكي ويليام إدواردز ديمينغ، أحد أبرز رواد الجودة والإدارة الحديثة. يعتمد هذا الإطار على فكرة أن المنظمات والعمليات يمكن أن تتحسن باستمرار عبر خطوات تكرارية منهجية بحيث لا تصل إلى الكمال من أول مرة، بل تدخل في دورة مستمرة من التخطيط PLAN، التنفيذ DO، التحقق CHECK، والتصحيح ACT. تُوظف دورة ديمينغ في إدارة الجودة والمشاريع والعمليات، بحيث تُسهل التكيف مع التغيرات وتعتمد على القياس والتحليل لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات لا على الافتراضات. وتوفر إطاراً واضحاً لمعالجة مشكلات الجودة وتشجع مشاركة الموظفين، ما يعزز ثقافة التعاون والمساءلة ويحقق تحسينات مستدامة بمرور الوقت.

أطر أمن السحابة المعتمدة

تغطي أطر عمل أمن السحابة الأشهر عنصراً واحداً أو أكثر من أربعة عناصر، وهي: أمن البيانات، وأمن التطبيقات، وأمن الشبكة، والامتثال للسحابة. يركز الإطار المقترح على أمن الشبكة والبيانات والامتثال، والذي يشمل التدابير اللازمة لحماية الأصول المعلوماتية خلال دورة حياتها لمنع الوصول غير المصرح به والحفاظ على سريتها وسلامتها. يوجد العديد من أطر أمن السحابة الرائدة والتي يمكن اعتمادها كأساس لوضع إطار أمن سحابي خاص بمنظومة أو مؤسسة معينة وفق احتياجات هذه المؤسسة والمخاطر الحالية ومتطلبات الامتثال لديها، ولكل نوع من الأطر مزايا وتفضيلات لاستخدامه، ويغطي جوانب ومستويات مختلفة من الحلول الأمنية، بحيث ينبغي أن ينسجم مع أهداف المؤسسة المستقبلية، كما يجب أن يراعي نموذج الخدمة السحابية (IaaS أو PaaS أو SaaS) والتعقيد المعماري، وأن يكون قابلاً للتوسع ومواكباً للتهديدات الجديدة مع مراعاة الموارد المتاحة [٢٧، ٢٦]. يوضح الجدول ١ مقارنة بين هذه الأطر من حيث نطاق التغطية والمزايا الرئيسية للمساعدة على اختيار الإطار الأنسب. الإطار المقترح لتعزيز أمن الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي بعد دراسة الأطر السابقة الذكر وإمكانية توظيفها في تطوير الإطار المقترح مع الأخذ في الحسبان المتطلبات التي تم تحديدها، جرى اختيار ثلاثة أطر منها وفق ما يلي: أولاً، إطار NIST لتحقيق المستوى الاستراتيجي كخارطة طريق لإدارة الأمن السيبراني باستخدام وظائفه الخمس (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover) ورسم الاستراتيجية الوطنية أو المؤسسية وبالتالي الاستفادة من مرونته في التواصل مع الإدارة العليا وصناع القرار. ولما كان هذا الإطار عاماً وفضفاضاً أحياناً، أي لا يُحدّد الإجراءات التقنية التفصيلية تحديداً كافياً، وهو غير ملزم قانونياً على نحو صارم مثل ISO 27001، ويركز بشكل أكبر على إدارة المخاطر لا على الامتثال؛ فهو يحتاج إلى التكامل مع أطر أخرى للحصول على صورة أشمل.

الشكل ٣: إطار أمن السحابة المقترح

القطاع فحسب، بل تُعزّز أيضاً ثقة عملائها وشركائها. ومن خلال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحسين المستمر، تظل المؤسسات مستعدة للتحديات الدينامية التي يفرضها العالم الرقمي. [٢٨, ٢٩]

أما بخصوص الأمن السيبراني فإن دورة PDCA تعدّ أداة فاعلة لإدارة وتحسين أمن المعلومات والخصوصية داخل المؤسسات، فمن خلال تطبيق الدورة على نحو منهجي وتضمن الحلول الأمنية وفقها، لا تستطيع المؤسسات تلبية المتطلبات القانونية ومعايير

التصحيح ACT	التحقق CHECK	التنفيذ DO	التخطيط PLAN
<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ إجراءات تصحيحية بناءً على نتائج التقييم. توثيق الدروس المستفادة. تعديل الخطط لتصحيح أقوى وأكثر فاعلية في الدورة التالية. التحسين المستمر وتطوير الأداء. 	<ul style="list-style-type: none"> مراجعة النتائج وتحليلها ومقارنتها مع الأهداف. إجراء تقييم لمدى تقييم الخطة للنتائج. تحليل الانحرافات أو الفجوات. التأكد من أن التنفيذ فعال ويعطي قيمة. 	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق الخطة التي تم إعدادها. البدء بخطوات عملية (تجريبية أو أولية). جمع البيانات أثناء التنفيذ. نقل الخطة من الورق إلى الواقع. 	<ul style="list-style-type: none"> تحديد الأهداف والنتائج المرغوبة. فهم الوضع الحالي (تحليل الفجوات والمخاطر وجمع البيانات). وضع خطة عمل وخطوات للتنفيذ. بناء أساس قوي قبل أي تنفيذ.

الشكل ٤: مراحل إطار ديمينغ

للتأكد من الالتزام والامتثال، أما ضوابط CIS فستقدّم الدليل العملي التفصيلي للتنفيذ اليومي مثل اختيار الضوابط ذات الأولوية (مثل التحكم في الوصول، التحديثات الأمنية، النسخ الاحتياطي) وقياس مؤشرات الأداء (KPIs)، ودورة Deming عبارة عن المحرك الدوري الذي يضمن الاستدامة والتحسين والقيام بإجراءات تصحيحية وكذلك تحديث السياسات والخطة ورفع مستوى النضج الأمني باستمرار.

شرح مكونات الإطار المقترح

نجد من خلال العرض الأولي لمكونات الإطار، وكما هو موضّح في الجدول ٢، بأنّ NIST سيكون إطاراً مرجعياً للرؤية الشاملة ولمدى نضج الأمن السيبراني المستهدف في المؤسسات (Tier2 to Tier3)، و ISO 27001 سيحدّد النظام الإداري (الحوكمة + التدقيق + إدارة المخاطر) مثل سياسات إدارة الهوية وإجراء تدقيق داخلي

المرحلة	الأطر ووظائفها	النتيجة
المرحلة الأولى: التخطيط PLAN	NIST CSF: تحديد الأهداف الأمنية ومواءمتها مع مستويات النضج المطلوبة، عبر وظائف (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover).	وضع خريطة طريق أمنية واضحة مرتبطة بالأهداف الحكومية والمخاطر.
	ISO 27001: بناء نطاق نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وتحديد سياسة الأمن وتقييم المخاطر.	
	CIS Controls: اختيار الضوابط ذات الأولوية بناءً على التقييم والمخاطر (quick wins).	
المرحلة الثانية: التنفيذ DO	NIST CSF: ربط التنفيذ بالوظائف الأساسية (Protect/Detect/Respond).	تنفيذ متوازن يجمع بين المستوى الاستراتيجي والإداري والتشغيلي العملي.
	ISO 27001: تطبيق الضوابط وفق خطة المعالجة.	
	CIS Controls: تنفيذ الإجراءات الفنية/العملية التفصيلية (مثلاً إدارة الهوية، التحديثات، مراقبة الشبكات).	
المرحلة الثالثة: التحقق CHECK	NIST CSF: استخدامه كمعيار نضج لتقييم الوضع مقابل المستويات المرغوبة.	صورة دقيقة عن الفجوات والتحسينات المطلوبة.
	ISO 27001: التدقيق الداخلي + مراجعة الأداء + قياس فعالية الضوابط.	
	CIS Controls: مؤشرات أداء تقنية (KPIs) لقياس مدى تطبيق الضوابط.	
المرحلة الرابعة: التصحيح ACT	رفع مستوى النضج الأمني تدريجياً (NIST Tiers).	تحسين مستمر يرفع فعالية الأمن السيبراني بشكل تراكمي.
	تطبيق إجراءات تصحيحية (Corrective Actions) على ضوء نتائج التقييم وتحديث السياسات والخطط الأمنية. تعزيز الأولويات التقنية الجديدة من قائمة CIS.	

- 250). DOI: <https://doi.org/10.1145/3657054.3657085>.
4. Jouini M, Rabai LB. Comparative study of information security risk assessment models for cloud computing systems. *Procedia Computer Science*. 2016 Jan 1;83:1084-9.
 5. Munir K, Palaniappan S. Framework for secure cloud computing. *International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture*. 2013 Apr;3(2):21-35.
 6. Abdul-Jabbar MD, Aldeen YA. State-of-the-art in data integrity and privacy-preserving in cloud computing. *Journal of Engineering*. 2023 Jan 1;29(01):42-60. DOI: <https://doi.org/10.31026/j.eng.2023.01.03>
 7. AliT,Al-KhalidiM,Al-ZaidiR. Information security risk assessment methods in cloud computing: Comprehensive review. *Journal of Computer Information Systems*. 2024 Mar 31:1-28.
 8. Abrera J. Data privacy and security in cloud computing: A comprehensive review. *Journal of Computer Science and Information Technology*. 2024 Jul 9;1(1):01-9.
 9. Damaraju A. Cloud Security Challenges and Solutions in the Era of Digital Transformation. *International Journal of Advanced Engineering Technologies and Innovations*. 2024;3(1):387-413.
 10. Jim MM. Cloud Security Posture Management Automating Risk Identification and Response In Cloud Infrastructures. *Academic Journal on Science, Technology, Engineering & Mathematics Education*. 2024 Sep 10;4(3):10-69593.
 11. Yanamala AK. Emerging challenges in cloud computing security: A comprehensive review. *International Journal of Advanced Engineering Technologies and Innovations*. 2024;4(1):448-79.
 12. Digital transformation strategy for government services in the Syrian Arab Republic, Ministry of Communications and Information Technology, 2021, <https://moct.gov.sy>.
 13. National Cloud Computing Policy in Syrian Arab Republic, Ministry of Communications and Information Technology, 2022, <https://moct.gov.sy>.
 14. Alassafi MO. A security model for cloud computing adoption in Saudi Arabian government organisations (Doctoral dissertation, University of Southampton), 2018.
 15. Al Mudawi N, Beloff N, White M. Cloud computing in government organizations-towards a new comprehensive model. In 2019 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced & Trusted Computing, Scalable Computing & Communications, Cloud & Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovation (SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCOM/IOP/SCI) 2019 Aug 19 (pp. 1473-1479). IEEE. DOI: <https://doi.org/10.1109/SmartWorld-UIC-ATC-SCALCOM-IOP-SCI.2019.00266>.
 16. Mall S, Saroj SK. A new security framework for cloud data. *Procedia computer science*. 2018 Jan 1;143:765-75. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.397>.
 17. Mall S, Saroj SK. A new security framework for cloud data. *Procedia computer science*. 2018 Jan 1;143:765-75.
 18. Huang D, Zhang X, Kang M, Luo J. MobiCloud: building secure cloud framework for mobile computing and communication. In 2010 fifth IEEE international symposium on service oriented system engineering 2010 Jun 4 (pp. 27-34). Ieee.
 19. Abikoye B, Agorbia-Atta C. Securing the Cloud: Advanced Solutions for Government Data Protection. *World J. Adv. Res. Rev*. 2024;23:901-5. DOI: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.2.2420>.
 20. Abd Al Ghaffar HT. Government cloud computing and national security. *Review of Economics and Political Science*. 2024 Apr 4;9(2):116-33. 0.
 21. Chang V, Kuo YH, Ramachandran M. Cloud computing

الاستنتاجات والتوصيات

أظهر الانتشار الواسع للحوسبة السحابية في القطاع الحكومي عالمياً الحاجة إلى تطوير أطر عمل لأمن السحابة لمعالجة التهديدات الأمنية المعقدة على نحو متزايد، وحماية الأصول والبيانات الحساسة وخصوصية المواطنين. الأمر الذي يتطلب تحديد أدوار كل من مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المشاركين في نموذج الخدمة السحابية وكذلك المؤسسات التي تشغل الخدمات السحابية من حيث الأمن، وكذلك مواكبة أحدث التهديدات والاتجاهات الأمنية السحابية ودمجها في الإطار على نحو مستمر. وصفنا في بحثنا هذا السحابة الحكومية المطبقة حالياً في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في سورية كدراسة حالة بغية وضع إطار تكاملي لتعزيز أمن شبكات السحابة الحكومية. وعرضنا بناءً على رؤية الخبراء ونتائج الاستبيان طبيعة الحوسبة السحابية ونماذج الخدمة والنشر والبنية لديهم، واستنتجنا تواتر أهمية المخاطر الأمنية وترتيبها للتركيز على حلول هذه المخاطر وتحديد أولوياتها ضمن إطارنا المقترح. بينت نتائج الاستبيان أيضاً ترتيب أهمية مجموعة من الحلول الأمنية المقدمة للخبراء ومدى مواءمتها وإمكانية تطبيقها عملياً، وكذلك استخلصنا مجموعة من المتطلبات الأساسية لتشغيل السحابة الحكومية في البيئة السورية. قدمنا فيما بعد، خلال البحث، مجموعة أطر عمل معتمدة لأمن السحابة، وجررت مقارنتها من حيث نطاق التغطية والمزايا الرئيسية للمساعدة على اختيار الإطار الأنسب، وإضافة إلى ذلك، بعملية تجميع وتكامل لمتطلبات أمن السحابة الحكومية السورية ومزايا أطر عمل أمن السحابة، وضعنا تصوراً لإطار عمل مقترح مكوناً من ثلاثة مستويات (إستراتيجي NIST، حوكمة ISO 27001، تشغيلي CIS) ضمن إطار التحسين المستمر Deming Cycle ليصبح أكثر حيوية ومرونة وقابلية للتطبيق في المؤسسات الحكومية، وبالتالي الاستفادة من نقاط قوة كل إطار ومن دورة التحسين المستمر لتحقيق الدينامية والتكاملية ويصبح الأمن عملية مستمرة. سنقوم لاحقاً لبحثنا هذا بتفصيل مكونات الإطار وتطوير إجراءات عمل لضمان الحوكمة الأمثل وتضمين الحلول الأمنية للمخاطر والتهديدات التي أوجدناها في دراسة الحالة والممكن تطبيقها عملياً، وكذلك تحديد وترتيب أولويات إجراءات إدارة المخاطر ومقاييس لتقييم النضج الأمني وفق مهمة المؤسسات الحكومية ومتطلباتها التنظيمية والقانونية بما يحقق التواصل الفاعل بين مختلف الجهات العاملة على السحابة.

شكر وتقدير: نود أن نشكر وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات والخبراء لتعاونهم لإنجاز هذا البحث.

المراجع

1. Abd Al Ghaffar HT. Government cloud computing and national security. *Review of Economics and Political Science*. 2024 Apr 4;9(2):116-33. DOI: <https://doi.org/10.1108/REPS-09-2019-0125>.
2. Alghamdi B, Potter LE, Drew S. Design and implementation of government cloud computing requirements: TOGAF. In 2017 11th International Conference on Telecommunication Systems Services and Applications (TSSA) 2017 Oct 26 (pp. 1-6). IEEE.
3. Choi GY, Seo J, Kwon HY. A Comparative Study of National Cloud Security Strategy and Governance. In Proceedings of the 25th Annual International Conference on Digital Government Research 2024 Jun 11 (pp. 241-

- adoption framework: A security framework for business clouds. *Future Generation Computer Systems*. 2016 Apr 1;57:24-41.
22. Tiwari N, Sharma N. A Proposed Structure, Primarily Based Totally on Cloud Computing for Enhancing Electronic Commerce Applications. In *Rising Threats in Expert Applications and Solutions: Proceedings of FICR-TEAS 2022* Jul 4 (pp. 307-318). Singapore: Springer Nature Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-1122-4_34.
23. Choi GY, Seo J, Kwon HY. A Comparative Study of National Cloud Security Strategy and Governance. In *Proceedings of the 25th Annual International Conference on Digital Government Research 2024* Jun 11 (pp. 241-250). DOI: <https://doi.org/10.1145/3657054.3657085>.
24. Alassafi MO, Alharthi A, Walters RJ, Wills GB. A framework for critical security factors that influence the decision of cloud adoption by Saudi government agencies. *Telematics and Informatics*. 2017 Nov 1;34(7):996-1010.
25. Podsakoff PM, MacKenzie SB, Lee JY, Podsakoff NP. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of applied psychology*. 2003 Oct;88(5):879.
26. Chang V, Kuo YH, Ramachandran M. Cloud computing adoption framework: A security framework for business clouds. *Future Generation Computer Systems*. 2016 Apr 1;57:24-41. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.future.2015.09.031>.
27. Pascoe CE. Public Draft: The NIST Cybersecurity Framework 2.0. National Institute of Standards and Technology. 2023 Aug 7.
28. Górka-Chowaniec A, Popek A. ATTEMPT TO USE THE DEMING CYCLE (PDCA) IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING AN INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM. *International Journal for Quality Research*. 2025 Apr 1;19(2). DOI: 10.24874/IJQR19.02-01.
29. Lontsikh PA, Kunakov EP, Lontsikh NP, Livshitz I, Vladimirtsev AV. Information Security Methods Application Based on the Digital Management Approaches and the Deming Cycle in Improving the Modern Production Processes. In *2020 International Conference Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies (IT&QM&IS) 2020* Sep 7 (pp. 123-126). IEEE. DOI: <https://doi.org/10.1109/ITQMIS51053.2020.9322856>.

التمويل: يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم أي تمويل.
مساهمات المؤلفين: وضع المفاهيم والمنهجية: مرح مفلح-التحقيق:
 مرح مفلح-إدارة البحث: مرح مفلح-الإشراف: د. فادي غصنة و
 د. ناجي محمد. الكتابة-المسودة الأصلية: مرح مفلح-الكتابة
 -المراجعة والتحرير: مرح مفلح.
تضارب المصالح: يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم أي مصالح متضاربة.
توافر البيانات والمواد: "جميع البيانات متوفرة في النص الرئيس وفي
 المواد التكميلية".